

IJTIMOIIY FOBIYA VA UNING XUSUSIYATLARI

Odilova Yoqutxon Islomovna

Psixologiya fani o'qituvchisi,
Navoiy davlat pedagogika institute

Annotatsiya: Ijtimoiy fobiya, shuningdek, ijtimoiy tashvish buzilishi deb ham ataladigan umumiy ruhiy kasallik bo'lib, unda inson tashvish hissi va muayyan ijtimoiy vaziyatlarda bezovtalik hissi paydo bo'ladi. Ya'ni, ijtimoiy fobiya - bu ijtimoiy o'zaro munosabatlarda boshqa odamlar tomonidan hukm qilinishi, rad etilishi, masxara qilinishi yoki kamsitilishidan qo'rqish. Tezisdan shu xususida fikr berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy fobiya, ijtimoiy nevroz, Gippokrat, qo'zg'atuvchi.

KIRISH

Ijtimoiy fobiya - bu odamlar bilan muloqot qilishdan qo'rqish bilan bog'liq kasallik. Anksiyete qo'zg'atuvchisi aloqa xavfi mavjud bo'lgan deyarli har qanday harakat bo'lishi mumkin: telefonda gaplashish, omma oldida nutq so'zlash, imtihon topshirish, do'konga borish. Ijtimoiy fobiya yoki ijtimoiy tashvish buzilishi, bilvosita Gippokrat tomonidan miloddan avvalgi V asrning boshlarida tasvirlangan. Qadimgi yunon faylasufi birinchi bo'lib ijtimoiy fobiya bilan og'rikan odamga xos bo'lgan his-tuyg'ularni majoziy ma'noda shakllantirgan: ko'rishdan qo'rqish, odamlar bilan muloqot qilish, albatta, salbiy natijaga olib kelishidan qo'rqish - masxara, haqorat yoki hatto zo'ravonlik. Gippokrat bunday his-tuyg'ularni "uyatchanlik" deb atagan - faqat keyinroq, 19-20-asrlar bo'yida, psixiatriya sohasidagi G'arb tadqiqotchilari odamlarni qamrab oladigan bunday his-tuyg'ular aslida ruhiy kasallikka ko'proq o'xshashligini va undan ham xavfliroq bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi.

ASOSIY QISM

Ijtimoiy fobiyalar, qoida tariqasida, nafaqat har qanday muloqotdan oldin, balki uning davomida va hatto undan keyin ham stressni boshdan kechiradi, va bu bunday fobiya va odatiy, hatto juda rivojlangan uyatchanlik o'rtasidagi asosiy farqlardan

biridir. Tashvish uchun sabab kimdir bilan muloqot qilish xavfi mavjud bo'lgan deyarli har qanday faoliyat bo'lishi mumkin: telefonda gaplashish, sahnada chiqish, imtihon topshirish, do'konda xarid qilish yoki jamoat joyida do'stlar bilan uchrashish jiddiy stress bo'ladi va bu ijtimoiy fobiya bilan og'rigan odam uchun qiyinchilikdir.[1]

Ba'zida ijtimoiy fobiya shunchalik og'ir bo'lishi mumkinki, u maktab, ish va umuman hayotga xalaqit beradi. Anksiyete kasalliklari guruhiga kiritilgan. Turli ma'lumotlarga ko'ra, bu aholining 5-7% ga ta'sir qiladi. Ayollar bu muammoga erkaklarga qaraganda tez-tez duch kelishadi.[9]

Ijtimoiy fobiyaning aniq sababi noma'lum. Biroq, olimlar ushbu ruhiy kasallikning paydo bo'lishiga yordam beradigan bir qancha noqulay omillarni aniqladilar. Bularga quyidagilar kiradi:

1. Genetik moyillik. Boshqa ko'plab ruhiy kasalliklarda bo'lgani kabi, irsiy moyillik ham ijtimoiy fobiya rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ma'lumki, agar otanasidan biri har qanday anksiyete-fobik kasallikdan aziyat cheksa, bolada ushbu kasallikning rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi.

2. Muayyan shaxsiy xususiyatlar. Melanxolik temperament, tashvishli-shubhali, isteriyali, qo'zg'aluvchan yoki oson charchagan shaxsiyat turlari anksiyete buzilishi va qo'rquvga moyil.

3. Bolalikdagi psixotravma. Ommaviy masxara yoki haqorat, ijtimoiy mojarolar, bolalikda ijtimoiy qabul qilinmaslik. Ijtimoiy anksiyete buzilishi bilan og'rigan odamlar ko'pincha maktabda haqorat va masxara qilishlari, oilalari yaxshi ahvolda bo'lmagani uchun o'zlarini qabul qilinmagan his qilishlari va boshqa bolalar bilan munosabatlarni o'rnatishda muammolarga duch kelishlari haqida xabar berishadi.

4. Stressli vaziyatlar. Asabiy charchoq va stressning surunkali ta'siri, noqulay muhit va oilada va ishda doimiy nizolar ham buzilishning rivojlanishiga yordam beradi.

5. Boshqa ruhiy kasalliklarning mavjudligi (depressiya, nevroz, vahima buzilishi).

6. Spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish.

Biroq, psixiatrlar shartli ravishda quyidagi ikkita katta ijtimoiy fobiya turini ajratib ko'rsatishadi:

1. Muammo cheklangan bo'lgan o'ziga xos ijtimoiy fobiya. Ya'ni, odam faqat sahnada nutq so'zlashdan qo'rqishi mumkin. Boshqa holatlarda bemor o'zini ishonchli his qiladi va ijtimoiy aloqalarni o'rnatishga qodir.

2. Umumiy ijtimoiy fobiya. Ushbu turdagi ijtimoiy fobiya bilan bemor aloqa bilan bog'liq barcha holatlarda kasallikning alomatlarini boshdan kechiradi. Kasallik erta boshlanishi, to'liq ijtimoiy izolyatsiya, depressiya va aniq tashvish va qo'rquv bilan tavsiflanadi.

XULOSA

Psixologlarning ta'kidlashicha, qo'rquvga qaramay, hatto juda yoqimsiz bo'lib tuyulsa ham, ijtimoiy muloqotdan voz kechmaslik kerak. O'z qo'rquvlarini shu tarzda yengish juda muhim va buni amalga oshirishning eng samarali usuli - kundalik hayotga foydali terapevtik amaliyotlarni qo'shishdir. Ulardan biri kundalik yuritish bo'lib, unda muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklarni qayd etish va odamlar bilan har bir ijtimoiy muloqotdan o'z his-tuyg'ularini yozib olishi mumkin. Muntazam ravishda sog'lom turmush tarzini olib borish (sport, spirtli ichimliklarni tashlash, muvozanatli ovqatlanishga o'tish) va yaqin kelajakda erishmoqchi bo'lgan aniq maqsadlarni belgilash kabi tanish narsalar ham ijtimoiy fobiya bilan kurashishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Железков, О. (2022). Социофобия: Признаки, диагностика, симптомы, лечение. Возможно ли избавиться самостоятельно?!. Litres.

2. Мэш, Э., & Вольф, Д. (2003). Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК.

3. Щербатых Ю. В., Ивлева Е. И. Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги и фобий / Ю. В. Щербатых, Е. И. Ивлева. — Воронеж: Истоки, 1998.